
Cendo Xitrol Tetes Mata 5ml

obat ini merupakan jenis obat yang masuk dalam golongan obat keras oleh karenanya harus menggunakan resep dokter. [Cendo Xitrol](#) dapat membantu mengurangi efek peradangan pada mata untuk lebih lanjut konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.